

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 540.41

DOI: 10.5281/zenodo.10968347

PR-ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА МЕДИЙНЫХ ПЕРСОН

КОНОВАЛОВА Елена Евгениевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: eekmgus@mail.ru

МАКУШЕВА Ольга Николаевна,

Московский государственный институт культуры (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: Mak-olgina@yandex.ru

МУРАВЬЕВА Кристина Юрьевна,

ООО «Эксперт. Центр аналитики» (Москва, РФ);

Кандидат культурологии, генеральный директор; e-mail: 7401466@mail.ru

Аннотация. На сегодняшний день персональный имидж является одним из главных конкурентных преимуществ медийной личности, стремящейся к публичной известности. Статья акцентирует внимание на целесообразности использования широкого спектра коммуникационных технологий для формирования и продвижения имиджа медийной персоны для повышения эффективности воздействия на все целевые аудитории с учетом современных тенденции в шоу-бизнесе. Общение с людьми и реклама являются важными коммуникационными каналами, однако, целесообразность использования инструментов PR все более подтверждается возможностями их мягкого пролонгированного действия. Все это определяет необходимость продолжать авторам исследования данное направление. Современный потребитель активно и быстро потребляет информацию, восприимчив к инновациям и вовлечен в разнообразные потребительские практики. Рост требований, в связи с этим к PR – технологиям предполагает не столько обеспечение взаимодействия с различными группами потребителей, в том числе и не обладающих жизненным опытом, необходимым уровнем критического мышления и фильтрации информации, с легкостью воспринимающих информацию о медийных лицах в авторской трансляции фоне, сколько создание положительной реакции, обеспечивающей продолжительный эмоциональный след в сознании потребителя. В статье выдвигаются и находят свое подтверждение предположения о том, что медийные лица благодаря использованию широкого спектра PR-технологий, задают стандарты качества жизни, потребления и способствуют формированию системы социальных координат и транслируют установки, образцы поведения, социальные нормы и ценности, получая в результате этого пролонгированный характер взаимодействия с целевой аудиторией. В рамках исследования осуществлен комплексный анализ пиар-инструментов и технологий, применяемых для формирования и продвижения имиджа медийной персоны Павлы Воли. Инструментарий и выводы исследования строятся на основных положениях компетентностного подхода, на анализе статистике запросов в Яндекс, результатов социологических опросов в ВКонтакте и в контексте исследований феномена медиа-личности Павла Воли. Практическая значимость исследования состоит в выводах и предложениях, касающихся поднятия популярности Павла Воли в медиапространстве в результате использования тех или иных пиар-инструментов.

Ключевые слова: виртуальное общение, звездный персонаж, имидж, имидж медийной персоны медиа-личность, инструментарий формирования имиджа, пролонгированный характер взаимодействия с целевой аудиторией, PR-инструменты формирования и продвижения имиджа медийной личности, система социальных координат, социальные сети, субъект PR-технологий, шоу-индустрия

Для цитирования: Коновалова Е.Е., Макушева О.Н., Муравьева К.Ю. PR-технологии формирования и продвижения имиджа медийных персон. // Сервис plus. 2024. Т.18. №1. С.157-174. DOI: 10.5281/zenodo.10968347.

Статья поступила в редакцию: 07.02.2024.

Статья принята к публикации: 12.03.2024.

PR-TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION AND PROMOTION OF THE IMAGE OF MEDIA PERSONALITIES

Elena E. KONOVALOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: eekmgus@mail.ru

Olga N. MAKUSHEVA,

Moscow State Institute of Culture (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: Mak-olgina@yandex.ru

Kristina Yu. MURAVYEVA,

LLC "Expert. Analytics Center" (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Culture, general director; e-mail: 7401466@mail.ru

Abstract. Today, personal image is one of the main competitive advantages of a media personality striving for public fame. The article focuses on the expediency of using a wide range of communication technologies to form and promote the image of a media personality in order to increase the effectiveness of influencing all target audiences, taking into account current trends in show business. Communication with people and advertising are important communication channels, however, the expediency of using PR tools is increasingly confirmed by the possibilities of their mild prolonged action. All this determines the need for the authors of the study to continue this direction. The modern consumer actively and quickly consumes information, is receptive to innovation and is involved in a variety of consumer practices. The growth of requirements in this regard for PR technologies involves not so much ensuring interaction with various groups of consumers, including those who do not have life experience, the necessary level of critical thinking and filtering of information, easily perceiving information about media persons in the author's broadcast background, as creating a positive reaction that provides a long-lasting emotional footprint in the consumer's mind. The article suggests and confirms the assumption that media personalities, through the use of a wide range of PR technologies, set standards for the quality of life, consumption and contribute to the formation of a system of social coordinates and broadcast attitudes, patterns of behavior, social norms and values, resulting in a prolonged nature of interaction with the target audience. As part of the study, a comprehensive analysis of PR tools and technologies used to form and promote the image of the media personality of Pavel Volya was carried out. The research tools and conclusions are based on the main provisions of the competence approach, on the analysis of query statistics in Yandex, the results of sociological surveys in VKontakte and in the context of research on the phenomenon of Pavel Volya's media personality. The practical significance of the study lies in the conclusions and proposals concerning the rise of Pavel Volya's popularity in the media space as a result of the use of certain PR tools.

Keywords: virtual communication, star character, image, image of a media personality, media personality, image formation tools, prolonged nature of interaction with the target audience, PR tools for forming and promoting the image of a media personality, social coordinate system, social networks, subject of PR technologies, show industry

For citation: Konovalova, E.E., Makusheva, O.N., Muravyeva, K.Yu. (2024). PR-technologies for the formation and promotion of the image of media personalities. *Service plus*, 18(1), 157-174. DOI: 10.5281/zenodo.10968347. (In Russ.).

Submitted: 2024/02/07.

Accepted: 2024/03/12.

В последнее десятилетие наблюдается подъем отечественной шоу-индустрии, которую обоснованно считают перспективной и конкурентоспособной отраслью.

Постпандемийная инерция и социально-экономические процессы сформировали устойчивые тренды к сужению рыночного пространства зарубежных представителей шоу-индустрии, что выступает отправной точкой коммерческого успеха отечественных медийных персон, продвигаемых в конкурентном медиаполе [12].

Эти и многие вопросы отечественной шоу-индустрии поднимал модератор встречи Александр Корчагин, директор StagePro и руководитель лектория Event-SREDA на специальной сессии в рамках XII Евразийского Ивент Форума в Санкт-Петербурге 17-19 января 2024 г. Действительно отечественные рок-, поп-, рэп-, эстрадные исполнители, их проекты, достаточно высоко ценятся как в отечественном, так

и в мировом пространстве, однако доля их присутствия в нем остается незначительной [33].

И одной из причин является недостаток эмпирических исследований и оптимальных практик в сфере использования PR-технологии формирования и продвижения имиджа медийной персоны [34].

На успех медийной личности большую роль играет ее имидж, под этим понятием мы подразумеваем сложившиеся в массовом сознании устойчивое положительное впечатление, образ, каким их видит общественность [31].

Стремительным рост популярности социальных сетей и многовариантность замены реального общения виртуальным среди отечественных пользователей, создает возможность при определенных усилиях получать эффект от повышения узнаваемости и запоминаемости медийной персоны, от формирования и активного продвижения ее имиджа [13].

Рис. 1 – Инструментарий формирования имиджа

Fig. 1 – Image formation tools

Формирование имиджа медийной личности, находящейся почти всегда на передовой линии общественного мнения, нелегкий процесс, требующий внесения соответствующих времени и качеству ситуаций корректоров (рис.1) [3].

PR-деятельность по созданию имиджа медийных, звездных персонажей осуществляется

целенаправленно для каждой группы и с применением соответствующими им средствами.

В настоящее время существует три версии практического назначения персонального имиджа применительно к звездным персонажам (рис.2).

Отечественная версия в большей степени ориентирована на личностные особенности, позволяющие использовать творческий потенциал в

качестве инструмента воздействия на общественное мнение. Вместе с тем в российском шоу-бизнесе для углубления анализа выделяются три категории субъектов PR-технологий в зависимости от их имиджа (рис.3).

К первой категории относятся звездные персонажи с короткой «творческой жизнью», выпустившие один или два удачных творческих проекта и не получившие развития в шоу-бизнесе. Их положение непосредственно зависит от отношения к ним конкретных групп общественности, ведь появляются они и подчас

быстро исчезают из-за нестабильных настроений целевых групп.

Хорошо известные звездные персонажи, постоянно выпускающие творческие продукты, участвующие в творческих и художественных проектах, относятся ко второй группе субъектов. Продолжительность творческой или художественной карьеры, качество имиджа зависят не столько от того, в каких проектах и насколько часто они участвуют, сколько от качества их творческой деятельности.

Рис. 2 – Версии практического назначения персонального имиджа

Fig. 2 – Versions of the practical purpose of the personal image

Малоизвестные общественности актеры и артисты, входящие в шоу-бизнес или постепенно развивающиеся на творческом поприще, относятся к третьей категории. Их имидж пока или еще практически не зависит от каких-либо факторов, так как сформированное восприятие незначительно или непосредственно отсутствует [17].

Зарубежные версии назначения персонального имиджа имеют более прагматичное назначение: утверждается репутация и обозначаются критерии, позволяющие медийной личности четко выделяться на фоне других звездных персонажей и поддерживать определенные отношения с общественностью (рис.2) [10].

Среди технологии популяризации шоу-индустрии традиционно используются рекламные и PR-инструменты. В силу специфики шоу-индустрии и целей продвижения медийных личностей наиболее широким диапазоном мягкого коммуникационного воздействия на целевую аудиторию при формировании и продвижении имиджа медийной персоны обладает PR-инструментарий, характеризующийся высоким уровнем доверия публики к информации, поступающей от СМИ или публичной персоны, большими возможностями двустороннего диалога, как посредством цифровых коммуникаций, так и при помощи блогинга и инфлюенсеров, информационной ценностью для СМИ и целевого потребителя и что немаловажно – низким уровнем затрат и доступностью.

Рис. 3 – Категории субъектов PR-технологий в зависимости от их имиджа
 Fig. 3 – Categories of subjects of PR technologies depending on their image

Современные тенденции применения PR-технологий в шоу-бизнесе обусловлены аспектами, отраженными на рисунке 4.

Применение PR-технологий для продвижения имиджа звездных персонажей в российском шоу-бизнесе осуществляется в рамках трех вариантов: при интенсивном выводе в шоу-бизнес и первичном формировании имиджа будущего звездного персонажа; при поддержке и усилении уже сформированного имиджа; при репозиционировании звездного персонажа.

В первом случае масштабные PR-мероприятия обеспечивают наиболее весомые результаты и субъект PR становится известным, т.е. получает определенный имидж.

К средствами PR, используемым при формировании и продвижении имиджа творческой личности, относят связи со средствами массовой информации, работу с печатной продукцией, организацию специальных мероприятий, пропаганду (рис.5) [22, 30].

Рис. 4 – Современные тенденции применения PR-технологий в шоу-бизнесе
 Fig. 4 – Current trends in the use of PR technologies in show business

Применение PR-технологий для продвижения имиджа звездных персонажей в российском шоу-бизнесе осуществляется в рамках трех вариантов: при интенсивном выводе в шоу-бизнес и первичном формировании имиджа будущего звездного персонажа; при поддержке и усилении

уже сформированного имиджа; при репозиционировании звездного персонажа.

В первом случае масштабные PR-мероприятия обеспечивают наиболее весомые результаты и субъект PR становится известным, т.е. получает определенный имидж.

К средствами PR, используемым при формировании и продвижении имиджа творческой личности, относят связи со средствами массовой инфор-

мации, работу с печатной продукцией, организацию специальных мероприятий, пропаганду (рис.5) [22, 30].

Рис. 5 – PR-средства формирования и продвижения имиджа
Fig. 5 – PR tools for image formation and promotion

Применяя существующую теоретико-методическую базу, в рамках данного исследования, используя открытые источники, осуществим анализ формирования и продвижения имиджа инструментами PR артиста разговорного жанра, ведущего различных шоу, примерного на сегодняшний

день семьянина, романтика, трудоголика, оптимиста, комика, использующего самоироничный юмор, юмориста, использующего комедию наблюдений повседневной жизни, и в связи с этим интересного для широкого круга целевых аудиторий, Павла Воли.

Табл. 1. Вопросы из анкеты поклонников П. Воли
Table 1. The questionnaire of Pavel Volya's fans

№	Вопросы	Комментарии
1	Пол, возраст	Выявление целевой аудитории дальнейшего определения цели имиджевой стратегии
2	Удовлетворенность творчеством	Получение объективной информации о качестве творчества артиста
3	Из каких источников узнали/следите о творчестве П. Воли	Определение эффективных каналов продвижения имиджа
4	Достаточно ли вы информированы о проектах П. Воли	Анализ уровня информированности о проектах артиста
5	Что для Вас более привлекательно в образе шоумена	Определение преимуществ в имидже шоумена

По итогам проведенного авторами статья публичного опроса в ВКонтакте в период с 1 по 30

декабря 2023 г. была структурно выделена лояльная П. Воли аудитория (табл. 1, рис.6-10).

Рис. 6 — Возрастной состав целевой аудитории
Fig. 6 — Age of the target audience

Портрет целевой аудитории обеспечил точность коммуникационного воздействия, обеспечивающий нужных вектор продвижения имиджа медийной

персоны и целесообразные для этого PR-инструменты.

PR-специалисты шоумена при выборе канала и передачи для размещения информации или ролика Павла учитывают формат – «концепцию вещания, включающую в себя идеи программной политики, формы и организацию работы в эфире» [2].

Приоритетными форматами являются музыкальные, новостные и развлекательные программы. Рейтинг телевизионных передач, в которых демонстрировались ролики о медийной личности, позволил опередить канал с максимальным масштабом коммуникационного воздействия – МузТВ. (табл.2) [2].

Данные, представленные на рисунках, дают понимание целевой аудитории, обеспечивая выборку.

Рис. 7 — Являетесь ли вы поклонником П. Воли?
Fig. 7 — Are you Pavel Volia's fan?

Рис. 8 — На каких каналах вы следите за проектами П. Воли?
Fig. 8 — On which channels do you follow Pavel Volia's projects?

PR-специалисты шоумена при выборе канала и передачи для размещения информации или ролика Павла учитывают формат – «концепцию вещания, включающую в себя идеи программной политики, формы и организацию работы в эфире» [2].

Приоритетными форматами являются музыкальные, новостные и развлекательные программы. Рейтинг телевизионных передач, в которых демонстрировались ролики о медийной личности,

позволил опередить канал с максимальным масштабом коммуникационного воздействия – МузТВ. (табл.2) [2].

В таблице 3 приведены результаты ранжирования печатных изданий читателями, рекламодателями и представителями СМИ и расчет количества просмотров целевой аудитории материала в рейтинговых гляцевых печатных изданий.

Рис. 9 — Как вы воспринимаете образ шоумена?
Fig. 9 — How do you perceive the image of a showman?

Рис. 10 — Какими приемами П. Воля формирует свой имидж?
Fig. 10 — What techniques does P. Volya use to form his image?

Табл. 2. Рейтинг передач каналов, транслировавших информацию о Павле Воле
Table 2. Rating of the channels that broadcast information about Pavel Volya

№	Название передачи	Название канала	День недели	Время, час.	Рейтинг, %	G.R.P., %
1	Музитив	МузТВ	Понед. – Пятн.	20.00; 22.00, 23.40	9	25.3
2	КомедиКлуб	ТНТ	Понед. – Пятн.	20.00	8,4	23.6
3	Top Star	MCM TOP	Понед. – Пятн.	22.00-03.00	6,6	19.7

(Данные представлены с января по февраль 2024 г.)

Табл. 3. Рейтинг печатных изданий, публикуемых информацию о Павле Воле
Table 3. Rating of printed publications publishing information about Pavel Volya

№	Печатное издание	TPR, уд.вес	G.R.P.,%
1	FUZZ MUSIC	0,932	16
2	COSMOPOLITEN	0,91	12,1
3	MUZMAGAZINE	0,89	7,3

(Данные представлены с января по февраль 2024 г.)

Несмотря на достаточную высокую степень узнаваемости имиджа, П.Воля продолжает уделять пристальное внимание инструментам формирования

и продвижения имиджа за счет создания ценного и привлекательного контента в сети интернет.

У артиста есть свой сайт.

Рис. 11 – Сайт Павла Воли [35]
 Fig. 11 – Pavel Volya's website [35]

Сайт медийной личности выполнен в строгой, стильной цветовой палитре стилистике, четко структурирован, все надписи сделаны в разговорной стилистике (рис.11, табл.4).

Размещение контента в социальных сетях – один из распространённых способ формирования и продвижения имиджа.

П.Воля ведет аккаунты со всех популярных социальных сетях.

Основные виды контента: анонсы проектов с его непосредственным участием; рекламные пиар-записи, посвященные коллекции собственного бренда одежды «VOLYA WEAR» или сказкам и стихам Павла; посты, посвященные турам по городам России – видео-благодарности зрителям, посетившим шоу, что обеспечивает сплочение публики в чатах, личный и событийный контент.

Табл. 4. Анализ сайта П.Воли (по методике Д.Мелихова) [19]
 Table 4. Analysis of Pavel Volya's website (according to D.Melikhov's method) [19]

№	Критерий	Комментарии	Оценка, балл
1	Наличие визуального контента	Размещение фото, описание проектов и пр. способствуют формированию чувства доверия поклонников, что позволяет реализовывать имиджевую политику медийной личности	4
2	Наличие логотипа, фирменного стиля	Необходимы для продвижения имиджа медийной персоны и формирования отношения к нему	5
3	Информирование о проектах	Грамотные, лаконичные сообщения с использованием визуализации	5
4	Размещение отзывов поклонников	Для формирования доверительной коммуникации со зрителями при помощи обеспечения возможности размещения комментариев.	0
5	Наличие мобильной версии сайта	Мобильное приложение отражает технологические возможности системы взаимодействия	5
6	Страница с акциями и предложениями	Размещение рекламных блоков партнеров, инвесторов	0

«ВКонтакте» признана одной из самых востребованных социальных сетей, т. к. способствует быстрому общению людей (рис. 12) [45].

Павел в ВК активно размещает свои проекты, личные видео, поздравления с праздниками и т.д. Каждое видео, поздравления набирает в среднем более двухсот тысяч просмотров.

Павел применяет следующие форматы работы в «ВКонтакте».

1. Внутри социальной сети, предполагающий аккумуляцию всех привлеченных посетителей в сообществе в целях налаживания коммуникации и информирования и др.

2. «Перевод» пользователей на сайт.

Продвижению имиджа способствует ведение «групп» и «пабликов» – сообществ пользователей по интересам. Раздел «Обсуждение» – это форумы по определенным тематикам; в разделе «Стена» обычно размещается развлекательная информация. На этих форумах также проводятся различные рассылки о проведении различных проектов, мероприятий, выхода новых фильмов и т.д. Все публикации осуществляются лаконичным, доступным языком повествования с использованием смайлов-«эмодзи», юмора, подколов для мягкого знакомства поклонников с проектами Павла Воли.

Рис. 12 — Скриншот страницы П. Воли в социальных сетях [36]

Fig. 12 — Screenshot of P. Volya's page on social networks [36]

Продвижение имиджа происходит и при помощи ярких и креативных фотографий, видеороликов с концертов, которые позволяют подписчика почувствовать себя «соучастниками» шоу-процесса.

Для оценки восприятия имиджа медийной личности в ВК были использованы показатели:

- степень известности и узнаваемости имиджа П.Воли,
- возможности осуществления сотрудничества с медийной личности,

- расчет эффективности PR-стратегии продвижения имиджа,
- анализ стабильности PR-стратегии продвижения имиджа и проектов,
- продвижение проектов и творчества на отечественном и зарубежном рынке,
- конкурентная среда (табл. 4) [6, 7].

Критерии обеспечивают оценку имиджа П. Воли в сознании поклонников.

Табл. 5. Оценка имиджа П. Воли
Table. 5. Assessment of Pavel Volya's image

№	Параметры	Оценка, балл	Степень соответствия
1	Узнаваемость имиджа	5	Полное соответствие
2	Престижность сотрудничества	5	Полное соответствие
3	Эффективность рекламного продвижения	5	Полное соответствие
4	Стабильность работы	5	Полное соответствие
5	Расширение рынка	5	Полное соответствие
6	Уровень конкуренции	5	Полное соответствие
7	ОБЩАЯ ОЦЕНКА	5	Полное соответствие

(Результаты были получены посредством оценивания степени соответствия каждого критерия имиджа положительному по системе:

«5» – полное соответствие; «4» – неполное; «3» – слабое; «2» – несоответствие. Расчет произ-

веден по формуле
$$\bar{b} = \frac{1}{m \cdot n} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_{ij}.$$

где b_{ij} – баллы, выставленные каждым пользователем сети по степени соответствия критерия положительному имиджу;

n – число респондентов;

m – количество критериев).

Результаты формулируют вывод о соответствии имиджа шоумена положительному в соответствии с баллами:

Полное несоответствие	2-2,5
Слабое соответствие	2,5-3,5
Соответствует не полностью	3,5-4,5
Полное соответствие	4,5-5

Опрос подписчиков страницы ВК об имидже П.Воли позволил выявить, что восприятие имиджа – положительное и вызывает симпатию. Не смотря на то, что положительный имидж П.Воли – не образ, соответствующий требованиям этики и общепринятым социальным нормам, а тот, который вызывал симпатию у зрителей/слушателей, желание подражать стилю одежды, образу жизни, семейным ценностям.

Данные качества имиджа П. Воли полностью компенсируют, по мнению респондентов, некоторые проступки и оплошности в его поведении.

Коммуникационную активную П. Воля проявлял и в сети «Instagram» (21 марта 2022 г. социальная сеть в России была признана экстремистской).

На страницу автора было подписано более миллиона пользователей.

Проанализировав активность пользователей, авторы выявили среднее время их нахождения на страничке – от 3 минут до одного часа. За это время ценители творчества П. Воли успевали просмотреть информацию, обменяться между собой сообщениями.

Контент страницы в «Instagram» характеризуется двумя категориями наполнения: информационные тексты и развлекательный контент, каждая из которых нацелена на нужную целевую аудиторию.

Информационный контент повествовал о проектах шоумена, новостях из его жизни. Развлекательный контент - содержал информацию о событиях в области мирового и отечественного стендапа. Используя статистику социальной сети, авторы статьи выявили высокий уровень вовлеченности подписчиков сети (ER, %) – 78% и структуру откликов подписчиков по постам (табл. 5).

Используя весь арсенал технических возможностей «YouTube», П.Воля активно позиционирует свою деятельность великолепным видеоконтентом [37]. В шапке профиля на платформе YouTube Воля пишет о себе – «семейный гусь», обеспечивая общественное одобрение аудитории, апеллирование к семейным ценностям. На страницу подписано около двух миллионов пользователей (рис.13). Важным инструментом формирования и продвижения имиджа шоумена является его личная жизнь (семейные ценности, жена, дети).

Табл.6. Уровень вовлеченности подписчиков сети
Table.6. The level of subscribers' engagement of the network

Пост	Лайки, колич.	Комментарии, колич.	Репосты, колич.	Голоса, колич.	Всего реакций, %
1	123	112	3	0	238
2	150	117	18	0	285
3	87	133	2	89	311
4	94	88	0	0	182
Всего реакций					1016
Реакции в среднем					101
ER					78,03%

Рис. 13 – Скриншот страницы П. Воли в «YouTube»

Fig. 13 – Screenshot of Pavel Volya's YouTube page

Видео-контент является отличным способом заявить поклонникам о творчестве. На канале выкладываются ролики, короткие и захватывающие видео-анонсы и т. д. Создание и оптимизация канала на «YouTube» позволяет шоумену занять еще одну строку выдачи Google и других поисковиков.

В социальных сетях, на сайтах, в блогах исполнитель организывает: онлайн-концерты, прямые эфиры с приглашением подписчиков, промо-мероприятия в целях продвижения новых проектов, творческие челленджи и конкурсы, особенно в TikTok, расширяя свою аудиторию и формируя лояльность.

Отметим наиболее яркие особенности формирования имиджа медийной личности П.Воли:

– уделяет пристальное внимание внутренней работе над имиджевым образом, что ярко проявляется благодаря внутреннему перевоплощению П. Воли в желаемый образ во время выступлений;

– осуществляет внешнюю работу над образом, создавая габаритный имидж, тщательно продумывая элементы образа, предметы одежды и аксессуары;

– тщательно работает над режиссурой номера;

– продумывает индивидуальные черты, личностную идентичность;

– вырабатывает необходимый для данного произведения эмоциональный настрой, мини-

мизируя барьеры, стереотипы, застойные убеждения, внутренние конфликты, страхи, психологические проблемы, стрессовые состояния.

Выделим наиболее яркие особенности продвижения имиджа П.Воли:

- активно осуществляется продвижение имиджа на рынок;
- своевременно наполняется внешний имидж информацией в зависимости от желаний зрителей/слушателей.

Системность и кропотливость формирования и продвижения имиджа медийной персоны инструментами PR позволили П. Воли выйти на более высокий, в сравнении с аналогичными артистами по возрасту и жанру, профессиональный уровень мастерства.

П. Воля использует для своего продвижения все виды коммуникаций [23].

К часто используемым артистом невербальным коммуникациям можно отнести:

Имя. У артиста звучное настоящее имя, которое привлекает внимание зрителей, оно хорошо запоминаемо эмоциональный отклик.

Неотъемлемой частью успешного персонального имиджа П. Воли является интересная биография. В контексте имиджа биография выступает не просто фиксацией событий. Павел всегда подчеркивает знаковые события и поступки в интересной форме.

Отдельно заслуживают внимания черты сексуальности или эротизма, способствующие притяжению и стимулированию возбуждения людей, завоеванию желаемого внимания. Поэтому при построении персонального имиджа П. Воли чаще всего использует тактику усиления указанных преимуществ с одновременным сглаживанием недостатков, делает упор на обаянии исполнителя.

К часто используемым артистом вербальным коммуникациям можно отнести:

Слухи и сплетни являются эффективным инструментом формирования имиджа П. Воли. И слухи, и сплетни относятся к неформальному общественному мнению, поэтому им присущи много общих черт. К примеру, распространение слухов об уходе из программы «Харламов объявил об уходе еще одного резидента – 43-летнего Павла

Воли» [38]. Сам артист много раз давал официальное опровержение распространяемым слухам: «телеведущий Comedy Club Павел Воли опроверг слухи об участии в выборах в Госдуму. По словам шоумена, он никогда не собирался быть депутатом» [39].

Если проанализировать природу слухов о П. Воли, то можно обозначить модель их распространения.

КТО – коммуникатор, формирующий слух – темами слухов о П. Воли обычно выступают сенсации или катаклизмы в бытовой, коммерческой, политической и социальной сферы, которые выходят за рамки общепринятого в обществе социального поведения. Это обеспечивает эмоциональную составляющую инфоповода.

ЧТО – смысл слуха: не язык цифр или статистики, а живая информация, в основном, скандальная или шокирующая, которую размещают в Интернете, и которую надо обязательно рассказать и обсудить.

КАК – каналы передачи: преимущественно сеть Интернет и мессенджеры.

КОМУ – целевая аудитория: самая горячая аудитория – это аудитория самого Павла Воли 14-55+ и аудитория Comedy Club с преобладанием женщин возраста 25-45 лет.

КОГДА – условия запуска слуха: моделируются ситуации, идеально способствующие запуску и распространению слухов, например, отсутствие правдивой информации или возникновение проблемных ситуаций [14].

Эпатаж не так часто используется П.Воли. Как комментируют его деятельность его коллеги по шоу-бизнесу «Воли можно считать новатором, он создал жанр «обсиранья буржуев», внес на нашу сцену зародыш стендапа и опередил время – стал жертвой фейков» [40].

При помощи эпатажного поведения П.Воля во время интервью перехватывает инициативу, выстраивает необходимую коммуникацию, перетягивая все внимание на себя.

При помощи броской и вызывающей демонстративности, скандального поведения, игривости, ломки стандартов, П. Воля формировал свой особый имидж исполнителя. «Паша уловил интересы

зрителя и понял, что сочетание мяса, крови и пощечин – двигатель прогресса. Так появился легендарный ролик, в котором Пашу жестоко лещут в туалете. Чуть позже всплыла и полная версия, из которой ясно: все это – реклама трэш-альбома «Respect и уважуха» [41].

Сенсация также используется П. Воли для формирования и своего имиджа и повышения своей популярности. Примером может служить сенсационная новость об его эмиграции, на которую он давал различные ироничные ответы. «А вообще, тоже мне сенсация. Как будто наша семья состоит из генералов, чиновников и потомков императора. И вот мы бросили Отчизну в самый тяжелый момент. Да еще и деньги бюджетные прихватили. И золотой запас. И Янтарную комнату» – так комментировал шоу-мен [42]. Получаем, что сенсационные новости – это возникшая информация, которую ранее никто не слышал. Сенсации производят впечатление на чувства окружающих людей, т.е. подача информации осуществляется при помощи апелляции к настроению, мыслям зрителей.

Скандал является самым популярным средством для поддержки интереса среди звезд шоу-бизнеса. Скандалы отличаются навязанностью, их раздувают, преувеличивают значимость инфоповодов. Иногда их можно спутать с эпатажем за счет присутствия эффектов неожиданности, недоступности для других, дороговизны, огромной демонстративности. К примеру, скандальной можно считать новость «Куда пропал Воли – неизвестно, но знающие о новостях шоу бизнеса пользователи считают, что юмориста на время «спрятали» от зрителя, пока не утихнет скандал с казахской феминисткой, которую Павел в одном из своих последних выступлений нескромно назвал «долбанько». Девушка грозилась судом и обещала наказать резидента за оскорбление ее личности [43].

Легкоузнаваемый, на сегодняшний день, имидж П. Воли отличается:

- ярким и броским образом, оригинальным поведением, выразительной речью, юмором, стильной одеждой и т.д.;
- простотой, открытостью и позитивностью,

- образ медийной личности вызывает уважение и симпатию из-за его отношения к семье, детям.

- популярностью, определяющейся, с одной стороны, степенью привлечения внимания, с другой,

- степенью узнаваемости образа.

Популярность достигается артистом при помощи позиционирования личной привлекательности, увеличения частоты появления перед поклонниками, продвижением индивидуальных преимуществ и отличительных особенностей, использованием запоминающихся деталей одежды или внешности, а также эпатажем.

PR-деятельность П. Воля в сети Интернет отличается достаточной активностью, что обеспечивает значительное продвижение персонального имиджа. Страницы в социальных сетях имеют достаточно большое число подписчиков, которые активно обсуждают его творчество, события его жизни, оставляют комментарии и репосты.

П. Воля использует технологии управления репутацией в интернете. Речь идет о том, что в целях поддержки персонального имиджа он внимательно отслеживает появление информации о нем, о событиях, устраняет негатив, накапливает и выводит в ТОП поисковой выдачи позитив. Для этих целей он проявляет больше активности в блогах, где размещаются позитивные или нейтральные отзывы.

Таким образом, в рамках данного раздела авторами рассмотрены PR-технологии, используемые П. Волей и его проектной командой в части формирования и продвижения имиджа. Директор по развитию Вл. Яременко определяет основные способы продвижения шоумена: использование трендов в видеоклипах; реализация атакующего PR; интеграция с fashion-индустрией; запись совместных треков с поп артистами для обмена аудиторией; documentary – live [44].

Продвижение имиджа шоумена ведется систематический и целенаправленно: сформирован и поддерживается имидж, который отличается в целом, положительными чертами, успешностью, перспективностью, с некоторыми чертами скан-

дальности, амбивалентности («раздолбай, но добрый»), эмоциональной насыщенности, открытости и др.

Тем не менее, задачей П. Воли в современных социально-экономических условиях является постоянное совершенствование и оптимизация PR инструментов и способов продвижения своего творчества на коммерческом рынке, что обеспечит имидж. Поскольку в наши дни быть исполнителем, шоуменом, музыкантом, стремящимся к славе, вовсе не означает наличие большого количества концертов, гастролей, проектов на ключевых интернет-площадках, позволяющих большому количеству поклонников познакомиться с творчеством исполнителя. Проводимые и предлагаемые PR-мероприятия по продвижению персонального имиджа шоумена П. Воли эффективны пока соответ-

ствуют модели восприятия информации – «Внимание – Интерес – Желание – Мотив – Действие» [15]. В заключение отметим, что большое значение в продвижении П. Воли играет фактор достоверности легенды медиа личности, которая в понимании авторов статьи говорит о профессионализме и настроенности на успех проектной команды артиста. Ожидания целевой аудитории для них значимы, с ними они считаются и не обещают невозможного. В целом, система формирования и продвижения имиджа П. Воли отличается интерактивностью, максимально точным таргетингом, постклик-анализом, проведением статистического учета активностей поклонников, являясь на сегодняшний день ярким образцом реализации новых форматов его коммуникации с аудиторией пролонгированного характера.

Список источников

1. Ачкасова В.А. Связи с общественностью как социальная инженерия: учебник для вузов / Под ред. В. А. Ачкасовой, Л. В. Володиной. – М.: Юрайт, 2021. – 351 с.
2. Багдикян Б. Монополия средств массовой информации / Под ред. Б. Багдикян. – М.: ЮНИТИ, 2016. – 247 с.
3. Березкина О. П. Product placement. Технологии скрытой рекламы / О. П. Березкина. – СПб: Питер, 2019. – 122 с.
4. Бернайс Э. Кристаллизация общественного мнения. – СПб.: Питер, 2021. – 208 с.
5. Бернайс Э. Пропаганда. – СПб.: Питер, 2021. – 224 с.
6. Богославский А. Больше, чем пиар. Как создать звезду. – М.: АСТ, 2021. – 192 с.
7. Бреннам М. Tik Tok: Фабрика внимания. История взлета. – М.: АСТ, 2021. – 288 с.
8. Воронцова М.В. Технология формирования имиджа, PR и рекламы в социальной работе. – М.: Юрайт, 2021. – 251 с.
9. Глазова Л. Зачем пиарщику линейка? Советы по измерению коммуникаций. – М.: Альпина ПРО, 2021. – 168 с.
10. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Под ред. Е. Л. Доценко. – СПб.: Речь, 2019. – 304 с.
11. Емельянов С. М. Теория и практика связей с общественностью / Под ред. С. М. Емельянов. М.: Юрайт, 2021. – 197 с.
12. Забарова И.В. PR-технологии формирования и продвижения имиджа медийной персоны / И. В. Забарова, О. Н. Макушева. // Молодой ученый. – 2023. – № 19 (466). – с.230-232.
13. Капустина Л. М., Мосунов И. Д., Сысоева Т. Л. Инструменты продвижения бренда в Интернете: алгоритм выбора / Под ред. Л. М. Капустиной // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2015. – № 2(116). – с. 104-112.
14. Котлер Ф. Персональный брендинг. Технологии достижения личной популярности / Ф. Котлер. – М: Изд. дом Гребенникова, 2018. – 470 с.
15. Кохтев Н. Н. Реклама: искусство слова / Под ред. Н. Н. Кохтева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 320 с.
16. Крайнов Г.Н. Технология подготовки и реализация компании по рекламе и PR. – СПб.: Лань, 2021. – 372 с.
17. Макович В., Петров Л. Сделай себе имя! Построение личного бренда / В. Макович. – СПб.: Питер, 2018. – 176 с.
18. Масленников Р.М. Как взорвать медиaprостранство. Искусство PR. – М.: АСТ, 2021. – 208 с.
19. Мелихов Д. Веб-аналитика: шаг к совершенству/ Д. Мелихов. – Киев, 2010. – 112 с.
20. Мишина Л. Связи с общественностью. – М.: ТВ, 2021. – 36 с.
21. Морозова А.Л. Технология создания и развития личного бренда для специалистов, экспертов, предпринимателей. – М.: Русайнс, 2021. – 102 с.
22. Реброва Н. П. Стратегический маркетинг: учебник и практикум для вузов / Н. П. Реброва. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 186 с.

23. Розм Д. Визуальное мышление. Как «продавать» свои идеи при помощи визуальных образов / Д. Розм. – М.: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2016. – 300 с.
24. Рувенный И.Я., Аввакумов А.А. Управление лояльностью потребителей. – М.: КноРус, 2022. –166 с.
25. Сворд-Уильямс С. К черту скромность. Как преодолеть неуверенность и начать продвигать себя. – М.: Альпина Паблишер, 2021. - 264 с.
26. Силуянов П. Как заработать в Тик Ток? - М.: ЛитРес, 2021.- 60 с.
27. Синяева И.М. Паблик рилейшнз: толковый словарь. - М.: Дашков и К, 2022.- 198 с.
28. Фадеева, Е. Н. Связи с общественностью: учебник и практикум для вузов / Под ред. Е. Н. Фадеевой, А. В. Сафронова, М. А. Красильниковой. – М.: Юрайт, 2021. – 263 с.
29. Чумиков, А. Н. Связи с общественностью. Практикум: учебное пособие для вузов / Под ред. А. Н. Чумикова. – М.: Юрайт, 2021. – 173 с.
30. Чумиков А. Н. Связи с общественностью и медиакommunikации: учебное пособие для вузов / Под ред. А. Н. Чумиков. – М.: Юрайт, 2024. – 199 с.
31. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг. – М.: Дашков и К, 2022. – 322 с.
32. <https://dzen.ru/a/YJpPUaONIV1Ownnf>
33. <https://euras-forum.com/?ysclid=lsd813yu7j478542210>
34. https://event-live.ru/articles/mnenie/mnenie-1_1065.html?ysclid=ls322zyepy832408576
35. Официальный сайт Павла Воли – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pavelvolya.com/>
36. Официальная страница П. Воли «ВКонтакте». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vk.com/realvolyaee>
37. Официальная страница Павла Воля в «YouTube». – [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.youtube.com/channel/UC3GGIS5ZZVvAGZmdEcaA_NA
38. «Пашка, как же так...»: поклонники скорбят из-за ухода Воли. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.eg.ru/showbusiness/2908102-poklonniki-skorbyat-iz-za-uhoda-voli/>
39. Павел Воли ответил на слухи о своем выдвижении в Госдуму. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news-ru.turbopages.org/news.ru/s/show-business/pavel-volya-otvetil-na-sluhi-o-svojom-vydvizhenii-v-gosdumu/>
40. Пять неожиданных фактов про Павла Волю. Конфликт с Пугачевой и настоящее имя. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://click-or-die.ru/2020/07/5-neozhidannyh-faktov-o-pashe-vole-konflikt-s-pugachevoj-i-nastoyashhee-inya/>
41. Сверкнул достоинством и избил поклонника: оказавшийся на грани развода Воли пустился во все тяжкие. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dni-ru.turbopages.org/dni.ru/s/showbiz/2023/1/24/516145.html>
42. Павел Воли рассказал о своем отъезде из России– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ridus.ru/pavel-volya-rasskazal-o-svoem-otezde-iz-rossii-234498.html>
43. «Comedy Club покинул Павел Воли», — юмориста «вышвырнули» из шоу после оскорбления казахской феминистки. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://news.rambler.ru/starlife/50017684/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
44. <https://dzen.ru/a/YJpPUaONIV1Ownnf>
45. Лучшие сайты в мире. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.similarweb.com/top-websites>.

References

1. Achkasova, V.A. (2021). *Svyazi s obshchestvennost'yu kak sotsial'naya inzheneriya [Public relations as social engineering]: textbook for universities*. Moscow: Yurait. (In Russ.).
2. Bagdikian, B. (2016). *Monopoliya sredstv massovoi informatsii [Monopoly of mass media]*. Moscow: UNITY. (In Russ.).
3. Berezkina, O. P. (2019). *Product placement. Tekhnologii skrytoi reklamy [Product placement. Technologies of hidden advertising]*. St. Petersburg: Piter. (In Russ.).
4. Bernays, E. (2021). *Kristalizatsiya obshchestvennogo mneniya [Crystallization of public opinion]*. St. Petersburg: Piter. (In Russ.).
5. Bernays, E. (2021). *Propaganda*. St. Petersburg: Piter. (In Russ.).

6. Bogoslavsky, A. (2021). *Bol'she, chem piar. Kak sozdat' zvezdu [More than PR. How to create a star]*. Moscow: AST. (In Russ.).
7. Brennam, M. (2021). *Tik Tok: Fabrika vnimaniya. Istoriya vzleta [Tik Tok: The Attention Factory. The history of takeoff]*. Moscow: AST. (In Russ.).
8. Vorontsova, M.V. (2021). *Tekhnologiya formirovaniya imidzha, PR i reklamy v sotsial'noi rabote [Technology of image formation, PR and advertising in social work]*. Moscow: Yurayt. (In Russ.).
9. Glazova, L. (2021). *Zachem piarshchiku lineika? Sovety po izmereniyu kommunikatsii [Why does a PR man need a ruler? Tips on measuring communications]*. Moscow: Alpina PRO. (In Russ.).
10. Dotsenko, E. L. (2019). *Psikhologiya manipulyatsii: fenomeny, mekhanizmy i zashchita [Psychology of manipulation: phenomena, mechanisms and protection]*. St. Petersburg: Speech. (In Russ.).
11. Yemelyanov, S. M. (2021). *Teoriya i praktika svyazei s obshchestvennost'yu [Theory and practice of public relations]*. Moscow: Yurayt. (In Russ.).
12. Zabarova, I.V. (2023). PR-tekhnologii formirovaniya i prodvizheniya imidzha mediinoi osoby [PR technologies for the formation and promotion of the image of a media person]. *Molodoi uchenyi [A young scientist]*, 19 (466), 230-232. (In Russ.).
13. Kapustina, L. M., Mosunov, I. D., Sysoeva, T. L. (2015). Instrumenty prodvizheniya brenda v Internetе: algoritm vybora [Brand promotion tools on the Internet: a selection algorithm]. *Marketing i marketingovye issledovaniya [Marketing and marketing research]*, 2(116), 104-112. (In Russ.).
14. Kotler, F. (2018). *Personal'nyi branding. Tekhnologii dostizheniya lichnoi populyarnosti [Personal branding. Technologies for achieving personal popularity]*. Moscow: Publishing house of Grebennikov. (In Russ.).
15. Kokhtev, N. N. (2017). *Reklama: iskusstvo slova [Advertising: the art of words]*. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).
16. Krainov, G.N. (2021). *Tekhnologiya podgotovki i realizatsiya kompanii po reklame i PR [Technology of preparation and implementation of an advertising and PR company]*. St. Petersburg: Lan. (In Russ.).
17. Makovich, V., Petrov, L. (2018). *Sdelai sebe imya! Postroenie lichnogo brenda [Make a name for yourself! Building a personal brand]*. St. Petersburg: Piter. (In Russ.).
18. Maslennikov, R.M. (2021). *Kak vzorvat' mediaprostranstvo. Iskusstvo PR [How to blow up the media space. Art of PR]*. Moscow: AST. (In Russ.).
19. Melikhov, D. (2010). *Veb-analitika: shag k sovershenstvu [Web analytics: a step towards perfection]*. Kiev. (In Russ.).
20. Mishina, L. (2021). *Svyazi s obshchestvennost'yu [Public relations]*. Moscow: TV. (In Russ.).
21. Morozova, A.L. (2021). *Tekhnologiya sozdaniya i razvitiya lichnogo brenda dlya spetsialistov, ekspertov, predpriimatelei [Technology of creating and developing a personal brand for specialists, experts, entrepreneurs]*. Moscow: Rusains. (In Russ.).
22. Rebrova, N. P. (2023). *Strategicheskii marketing [Strategic marketing]: textbook and workshop for universities*. Moscow: Yurait. (In Russ.).
23. Roem, D. (2016). *Vizual'noe myshlenie. Kak «prodavat'» svoi idei pri pomoshchi vizual'nykh obrazov [Visual thinking. How to "sell" your ideas with the help of visual images]*. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, Eksmo. (In Russ.).
24. Ruvenny, I.Ya., Avvakumov, A.A. (2022). *Upravlenie loyal'nost'yu potrebiteli [Consumer loyalty management]*. Moscow: KnoRus. (In Russ.).
25. Sword-Williams, S. (2021). *K chertu skromnost'. Kak preodolet' neuverennost' i nachat' prodvigat' sebya [To hell with modesty. How to overcome insecurity and start promoting yourself]*. Moscow: Alpina Publisher. (In Russ.).
26. Siluyanov, P. (2021). *Kak zarabotat' v Tik Tok? [How to make money in Tik Tok?]*. Moscow: LitRes. (In Russ.).
27. Sinyaeva, I.M. (2022). *Pablik rileishnz: tolkovyi slovar' [Public relations: explanatory dictionary]*. Moscow: Dashkov and K. (In Russ.).
28. Fadeeva, E. N. et al. (2021). *Svyazi s obshchestvennost'yu: uchebnik i praktikum dlya vuzov [Public relations: textbook and workshop for universities]*. Moscow: Yurayt. (In Russ.).
29. Chumikov, A. N. (2021). *Public relations. Workshop: a textbook for universities [Svyazi s obshchestvennost'yu. Praktikum: uchebnoe posobie dlya vuzov]*. Moscow: Yurait. (In Russ.).
30. Chumikov, A. N. (2024). *Public relations and media communications: a textbook for universities [Svyazi s obshchestvennost'yu i mediakommunikatsii: uchebnoe posobie dlya vuzov]*. Moscow: Yurait. (In Russ.).
31. Sharkov, F.I. (2022). *Integrirovannyye kommunikatsii: reklama, pablik rileishnz, branding [Integrated communications: advertising, public relations, branding]*. Moscow: Dashkov and K. (In Russ.).

32. *Pavel Volya — 5 shagov po "zolotoi lestnitse" k uspekhu i slave i 1 bol'shaya oshibka* [Pavel Volya — 5 shagov po "zolotoi lestnitse" k uspekhu i slave i 1 bol'shaya oshibka]. URL: <https://dzen.ru/a/YJpPUaONIV1Ownnf> (Accessed on March 23, 2024). (In Russ.).
33. *Eurasian event forum. Official website*. URL: <https://euras-forum.com/?ysclid=lsd813yu7j478542210> (Accessed on March 23, 2024). (In Russ.).
34. *Bol'shoi kontsert — eto uzhe prazdnik: novye realii rossiiskogo shou-biznesa* [A big concert is already a holiday: new realities of Russian show business]. URL: https://event-live.ru/articles/mnenie/mnenie-1_1065.html (Accessed on March 23, 2024). (In Russ.).
35. *Pavel Volya's official website*. URL: <https://pavelvolya.com/> (Accessed on March 23, 2024). (In Russ.).
36. *The official page of P. Volya "VKontakte"*. URL: <https://vk.com/realvolyaeee> (Accessed on March 23, 2024). (In Russ.).
37. *Pavel Volya's official YouTube page*. URL: https://www.youtube.com/channel/UC3GGIS5ZZVvAGZmdEcaA_NA (Accessed on March 23, 2024). (In Russ.).
38. *«Pashka, kak zhe tak...»: poklonniki skorbyat iz-za ukhoda Voli* [“Pashka, how is it ...”: fans are grieving because of the departure of Volya]. URL: <https://www.eg.ru/showbusiness/2908102-poklonniki-skorbyat-iz-za-uhoda-voli/> (Accessed on March 23, 2024). (In Russ.).
39. *Pavel Voli otvetil na slukhi o svoem vydvizhenii v Gosdumu* [Pavel Volya responded to rumors about his nomination to the State Duma]. URL: <https://news-ru.turbopages.org/news.ru/s/show-business/pavel-volya-otvetil-na-sluhi-o-svoyom-vydvizhenii-v-gosdumu/> (Accessed on March 23, 2024). (In Russ.).
40. *Pyat' neozhidannykh faktov pro Pavla Volyu. Konflikt s Pugachevoi i nastoyashchee imya* [Five unexpected facts about Pavel Volya. The conflict with Pugacheva and her real name]. URL: <https://click-or-die.ru/2020/07/5-neozhidannyh-faktov-o-pashevole-konflikt-s-pugachevoj-i-nastoyashchee-imya/> (Accessed on March 23, 2024). (In Russ.).
41. *Sverknul dostoinstvom i izbil poklonnika: okazavshiysya na grani razvoda Voli pustilsya vo vse tyazhkie* [He flashed dignity and beat up a fan: who was on the verge of divorce, he went all out]. URL: <https://dni-ru.turbopages.org/dni.ru/s/showbiz/2023/1/24/516145.html> (Accessed on March 23, 2024). (In Russ.).
42. *Pavel Voli rasskazal o svoem ot'ezde iz Rossii* [Pavel Volya told about his departure from Russia]. URL: <https://www.ridus.ru/pavel-volya-rasskazal-o-svoem-otezde-iz-rossii-234498.html> (Accessed on March 23, 2024). (In Russ.).
43. *«Comedy Club pokinul Pavel Voli», — yumorista «vyshvymuli» iz shou posle oskorbleniya kazakhskoi feministki* [“Pavel Volya left the Comedy Club,” the comedian was “kicked out” of the show after insulting a Kazakh feminist]. URL: https://news.rambler.ru/starlife/50017684/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (Accessed on March 23, 2024). (In Russ.).
44. *Pavel Volya — 5 shagov po "zolotoi lestnitse" k uspekhu i slave i 1 bol'shaya oshibka* [Pavel Volya — 5 shagov po "zolotoi lestnitse" k uspekhu i slave i 1 bol'shaya oshibka]. URL: <https://dzen.ru/a/YJpPUaONIV1Ownnf> (Accessed on March 23, 2024). (In Russ.).
45. *Top Websites Ranking*. URL: <https://www.similarweb.com/top-websites>. (Accessed on March 23, 2024).